

XIVA XONLIGIDA TA'LIM-TARBIYA TIZIMI

Qurbonnazarova Shahnoza Zulfiqorovna

Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464592>

Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklarida xalq ta'limining tuzilishi va faoliyati deyarli bir xil bo'lgan. Ularda madrasalar, maktablar va qoriqxonalar mavjud edi. Madrasalar musulmon oliy o'quv yurtlari hisoblangan. Maktablar masjidlar qoshida va xususiy uylarda tashkil etilgan. Xonlar o'rtasida xonzoda va zodagonlarning bolalarini o'qitish uchun maxsus maktab bor edi. Masalan, «Ansob as-solatin va tavorixi al-havoqin» nomli asarda yozilishcha, «Musulmonqul mingboshining buyrug'i bilan yosh Xudoyorxon va qipchoqlar bolalarini o'qitish uchun o'rdada maktab qurilib, unga maktabdor etib Mullo Sodiq tayinlangan».

Lekin bu maktab hozir Qo'qonda mavjud bo'lgan Xudoyorxon o'rdasida emas, balki 1845-yilda bo'lgan xon o'rdasida joylashgan edi. Keyinchalik bu o'rda buzilib ketgan.

Odatda, maktablarda asosan o'qish va yozish, arifmetika va adabiyot o'qitilar edi. Qorixonalarda esa asosan ko'zi ojizlar o'qib, Qur'on, doston va she'r-u g'azallar yodlar edilar. Maktablar qizlar uchun alohida, o'g'il bolalar uchun alohida bo'lgan. Masalan, mashhur shoira Dilshod Qo'qonda maktab ochgan. U o'zining maktabdorlik faoliyati haqida bunday deb yozgan edi: «Me-ning suhbatdoshlarim va dugonalarim aqlli qizlar va iste'dodli shoiralari edi. Ellik bir yil davomida men maktabdorlik qildim va yiliga o'rtacha 20 tadan 30 tagacha o'quvchilarim bo'lib, sakkiz yuz to'qsonta qizlarning savodini chiqardim, bulardan deyarli chorak qismi she'riyatga qobiliyatli bo'lib, shoira va o'z davrining aqlli va dono odamlari edi».

Xiva xonligida XVII asrda ro'y bergan madaniy hayotdagi tushkunlik Buxoro xonligidagiga qaraganda kuchliroq bo'lgan. Bu shunda yaqqol ko'rhmdiki, Xorazmda Abulg'ozil Bahodirxon xon bo'lgan davr (1644-1663)da Xorazm tarixini yozib qoldirish masalasi ko'tarilganda, bu ishni eptey oladigan bir kimsa topilmagan. Bu haqda Abulg'ozil Bahodirxonning o'zi quyidagicha hikoya qiladi: «Ayni,bizning ota va bobolarimizning beparvoyiligi va Xorazm xalqining bequvligi, bu ikki sababdin, bizning jamoatimizni Abdullaxonning otalari birlan bizning otalarimizning ayrilgan yeridin to bizga kelguncha tarixga bitmay erdilar. Bu tarixni bir kishiga taklif qiladi teb fikr qildik.

Hech munosib kishi topmaduk. Zarur bo'ldi. Ul sababdin o'zimiz aytduk. Turkning masali turur: «O'qsuz o'z kindigini o'zi kesar», degan».

ITALY

ITALY

XVII asrda yashab ijod qilgan Abulg'oz Bahodirxon oliy nasab, toj-taxt sohibi, o'z sulolasining shon-u shuhrati uchun kurash olib borgan, ayni choqda parchalanib ketayotgan Xiva xonligini kuchli markazlashgan davlatga aylantirish uchun ham qurol bilan, ham qalam bilan kurash olib borib, nisbiy osoyishtalik o'rnatishga erisha olgan hukmdor ham edi. U qoloqlashib qolgan Xorazmni ham iqtisodiy, ham madaniy jihatdan yuqori ko'tarishga intildi. Hukmdor sifatida bekliklar o'rtasidagi ziddiyatlar, o'zaro qirg'in urushlarga barham berishga qaratilgan tadbirlar ko'rgan bo'lsa, ijodkor sifatida «Shajarai turk», «Shajarai tarokima» va «Manofe'-ul-inson» («Inson uchun foydali tadbirlar») kabi tarixiy-badiiy hamda tabiblikka oid nodir kitoblar yozadi. Abulg'oz Bahodirxonning birinchi yodgorliklar asari «Shajarayi tarokima» yarim afsonaviy xususiyatga ega bo'lsada, u mahalliy xalqlarning kelib chiqishi va ularning qadimiy tarixiga oid ma'lumotlar beradi.

Abulg'oz Bahodirxonning ikkinchi qimmatli asari «Shajarai turk» bo'lib, uni oxiriga qadar yozib tugata olmadi. Bu asarni Abulg'oz vafotidan so'ng o'g'li Anushaxonning topshirig'iga ko'ra urganchlik mulla va Abulg'ozining qarindoshi Mahmud ibn Muhammad Urganjiy yozib poyoniga yetkazadi. Bu taxminan 21 sahifani tashkil etgan qo'shimcha edi, xolos.

Xulosa sifatida, Abulg'oz Bahodirxon shaxsi tarix kitoblarimizga kiritilgan, unga Urganch shahrining chekka mahallalaridan birida haykal qo'yilgan. Ammo uning shaxsi butun o'zbek davlatchiligi, tarixi, adabiyoti, milliy o'zligi borasida hozirgi va kelgusi avlodlarga o'rnak bo'lishga arziydi. Abulg'oz Bahodirxon shaxsi dunyo ilm-fanida mashhurligi, uning asarlari dunyo bo'ylab o'rganiladigan asarlar ekanligi yurtimizni dunyoga tanitishga ham ulkan hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Munirov Q. Xorazmda tarixnavislik: (XVII–XIX va XX asr boshlari). – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2002, 162-b.
2. Munirov Q. Xorazmda tarixnavislik: (XVII–XIX va XX asr boshlari). – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2002, 165-b.
3. Munirov Q. Xorazmda tarixnavislik: (XVII–XIX va XX asr boshlari). – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2002, 165-b.
4. Zohidov P. Sh., Avanesov R. X. Xiva. – Toshkent: O'zbekiston, 1994, 64-b.
5. Muhammad Rizo Ogahiy. Oy ketdi, Oftob keldi (she'rlar). Fors tilidan Matnazar Abdulhakim tarjimasi. –Urganch: Xorazm Ma'mun Akademiyasi nashriyoti, 2002, 54-b.
6. Muhammad Rizo Ogahiy. Oy ketdi, Oftob keldi (she'rlar). Fors tilidan Matnazar Abdulhakim tarjimasi. –Urganch: Xorazm Ma'mun Akademiyasi nashriyoti, 2002, 55-b.